

МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Researchbib Impact factor: 11.79/2023

Том 2, Выпуск 2, 29 Января

Cholg'uchilar ansamblida ijrochilik ko'nikmalari

Ruziyev D.Yu.

Buxoro davlat universiteti professori, p.f.n.

Annotatsiya: Maqolada ansambl sozanda-ijrochilariga qo'yiladigan asosiy talablar, jamoaviy ijro qoidalariga rioya etish, ansamblida ijro etish mahoratini egallash, amaliy ko'nikmalarni rivojlantirish, ijro malakalarini muntazam o'stirib borish uslubiyoti bayon etilgan.

Kalit so'zlar: Ansambl, sozanda-ijrochi, mahorat, malaka, ko'nikma.

Аннотация: В статье описаны основные требования к музыкантам-исполнителям ансамбля, соблюдение правил коллективного исполнения, приобретение навыков выступления в ансамбле, развитие практических навыков, а также метод регулярного совершенствования исполнительского мастерства.

Ключевые слова: Ансамбль, музыкант-исполнитель, мастерство, навык, квалификация.

Abstract: The article describes the basic requirements for ensemble performing musicians, compliance with the rules of collective performance, acquisition of performance skills in an ensemble, development of practical skills, as well as a method for regularly improving performing skills.

Key words: Ensemble, performing musician, skill, qualification.

Аnsamblida chalishni o'rgatish musiqachi - ijrochilarni kasbiy tayyorlashning ajralmas qismidir. Bu, o'z navbatida, orkestr yoki ansambl sozandasining keyingi amaliy faoliyat uchun zarur bo'lgan hajmdagi ansambl musiqasini yaratishga oid mahoratining rivojlantirishni nazarda tutadi.

Musiqiy ta'lim muassasalarida talabalar ansambl sinfida birgalikda ijro etishning turli ko'nikmalariga ega bo'ladilar, o'zlarining musiqiy saviyasini kengaytiradilar; badiiy did, ijro etilayotgan asarning uslubi, shakli va mazmunini anglash malakalari shakllanadi, qunt bilan eshitib chalish uchun o'zini o'zi boshqarish va ijro etuvchi mas'uliyati tarbiyalanadi. Shu bilan birga, ijodiy muhit yaratiladi. Bu, oz navbatida, hamjihatlikda bajariladigan ishlarda, o'z partiyasini eshitish va birgalikda ijro etiladigan asarning har bir qismini talqin qilish qobiliyati uchun ham zarurdir. Shu bilan birga ansambl ijrochisining notani varoqdan o'qish qobiliyati rivojlanadi va mustahkamlanadi.

Amaliy ko'nikmalarni rivojlantirish bilan bir qatorda fanning vazifalariga talabalarning ijodiy irodasini tarbiyalash, o'z-o'zini rivojlantirishga

МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Researchbib Impact factor: 11.79/2023

Том 2, Выпуск 2, 29 Января

intilish, o'zbek, rus va chet el kompozitorlari hamda xalq musiqalarining eng yaxshi namunalari, zamonaviy bastakorlarning asarlari bilan tanishishlar kiradi.

Ansamblda ijro etish san'ati ijrochining badiiy individualligi, ijro uslubi va o'ziga xos texnikasini sheriklarining ijro etish texnikasi, uslubining mutanosibligiga asoslanadi, bu umuman ijroning izchilligi va uyg'unligini ta'minlaydi.

Ansambl bilan ishlashda eng muhim talablardan biri bu - ansambllar tarkibini mujassamlashtirishda har bir talabaning individual xususiyatlarini hisobga olishdir.

Ansambldagi birgalikdagi ijro, asarning g'oyaviy-badiiy tushunchasi va uslubiy xususiyatlarini tushunish, birlashgan sur'at, dinamika, zarblarni bir xilda tushunishni talab qiladi. Ansambl a'zolari asar to'qimalariga asoslanib, har bir aniq epizodda ijro etilayotgan qismning o'rni va ma'nosini aniq belgilab olishlari kerak. Yakkaxonning ijro holatini bir tekisda saqlashi ko'pincha yangi ish boshlagan ansambl ijrochisiga xos bo'lib, uni o'z partiyasi atrofida qamrab oladi va shu bilan butun asar mazmunini yoritishni murakkablashtiradi.

Ansambl darslarida yakka ijrodan ham muhimroq - shaxsiy ritmik intizom, musiqiy matnni to'g'ri va aniq o'qish va idrok etish qobiliyati kabi zaruriy fazilatlaridir. Talabalar matndagi temp, nyuans, zarb, pauza va hokazolardagi ko'rsatmalarni aniq bajarish zarurligiga alohida e'tibor qaratishlari kerak.

Mavjud an'anaga ko'ra ansamblning barcha a'zolari nota asosida musiqa asarini ijro etishadi. Shu sababli, asarni yodlab ijro etishdan ko'ra, boshqa muvofiqlashtirish jarayonlariga asoslangan holda o'zlarining maxsus ko'nikmalarini talab qiladigan, notalar vositasida erkin ijro etish qobiliyati o'quv davomida tarbiyalanishi kerak.

Ansambl sozanda-ijrochilariga quyidagi asosiy talablarni qo'yadi:

- xalq cholg'ulari ansambllarining rivojlanish tarixi va hozirgi holati;
- ansambl bilan ishlash asoslari;
- o'qitishning tashkiliy shakllari;
- dirijyor, ansambl rahbari shaxsiga qo'yiladigan kasbiy-psixologik va pedagogik talablari;
- mashq(takrorlash, repetitsiya) jarayoni bosqichlari va mashq bajarish usullari;
- xalq cholg'u guruhlari uchun o'quv va konsert repertuarlarini tanlash va tizimlashtirishning umumiy, uslubiy tamoyillarini bilishi.

Shuningdek:

МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Researchbib Impact factor: 11.79/2023

Том 2, Выпуск 2, 29 Января

- belgilangan maqsad va vazifalarga erishish uchun xalq cholg`u guruhining ishini tashkil etish;
- xalq cholg`u asboblari dirijyori va ansambl amaliyoti sohasida nazariy bilim va amaliy ko`nikmalarni qo`llash;
- estetik tarbiya va aholining yuqori badiiy didini shakllantirish uchun ansamblda musiqiy asarlarni o`rganish va ijro etish jarayonini tashkil etish;
- ansamblar uchun repertuar manbalari, xalq ijodi bo'yicha adabiyotlar bilan ishlash;
- repertuarni mustaqil ravishda tanlash, ansamblarning kontsert dasturlarini shakllantirish;
- viloyat va undan tashqarida xalq cholg`u guruhlarining ijodiy chiqishlarini tayyorlash va kontsert ishlarini olib borish;
- ansamblda mashq qilish jarayonini boshqarish usullari va uslublarini o`rganish;
- ansambl ifodaliligi vositalarida ishlash metodikasini egallab olishi kerak.

Talabalarining ansamblda ijro etish mahoratini egallashi ko`p jihatdan ularning ansamblda turg'un o`ringa ega bo`lib to`g`ri joylashtirishga ham bog`liq bo`ladi. Cholg`u sozini to`g`ri ushlash etikasiga, cholg`udan tovush chiqarish mahoratini egallab borishga, ijro malakalarini muntazam o`stirib borish hamda jamoaviy ijro qoidalariga to`liq rioya etishlik ham o`ziga xos ahamiyat kasb etadi. Shuningdek:

- ijrochining cholg`u asbobini chalishdagi harakatlarining qulay bo`lishi, o`rindiqqa to`g`ri o`tirishi, qomat va yelkarni chiroyli ko`rinishda bo`lishi;
- chap qo`lni cholg`u dastasiga to`g`ri joylashishi, ijro qilganda barmoqlarni pardalarga to`g`ri qo`yish va almashtirish tartibiga rioya qilish;
- o`ng qo`lga doir (chang, doyrada har ikki qo`l) qoida va talablarga to`liq rioya qilish hamda ijro harakatlarining erkinligiga erishish;
- ansamblchilar asar ijrosini boshlashda yetakchi cholg`uchi, o`qitubchining imo-ishorasi yoki doirachiga e`tibor qaratishlari;
- asarni chalish qoidalariga rioya qilish, dinamik rang-baranlik talablarini bajarib borish, ijroni bir vaqtda boshlab bir vaqtda tugatishlari;
- ijro davomida jamoaviy ijro madaniyati, etikasiga rioya qilishlari;
- ijro vaqtida sozanda o`zi chalayotga soz tovushini eshitishi, ohangraboligini his qilishi va butun ansambldagi cholg`ular tovushini eshitishi, ohang ifodaliligini his qilishi;

МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Researchbib Impact factor: 11.79/2023

Том 2, Выпуск 2, 29 Января

- ansamblning yaxshi sadolanishi, ijroning sifati va jozibadorligiga erishishni ta'minlashda o'z hissasini qo'shishi talab etiladi.

Ansamblda cholg'u asboblari ijrosining ansambl aniqligiga erishish uchun bajarilgan ishning turli xil o'ziga xos uslubiy bog'lanishlarini o'zaro bog'lashga erishish kerak. Bunday ishda har bir musiqachi o'z partiyasining metrik shaklini his qilishi katta ahamiyatga ega.

Gammaga o'xshash harakatlarni "tutish" texnikasi (ayniqsa, ohangdorlik chizig'ida) ansamblni doimiy takomillashtirishni talab qiladi, shunda sur'atni saqlab qolish bilan birga, birgalikda chalayotgan sherikning harakatining, ichki dinamikasini sezish muhimdir. Buning uchun ansambl ijrochisi harakatni "ushlab", qayta kirayotgan tovush taassurotini yaratmaslik uchun sherikning harakat sur'atini diqqat bilan tinglashi, uni davom ettirib, umumiy chiziq bilan birlashishi kerak.

Adabiyotlar:

1. Ruziev, D.Y. 2022. The Emergence of New Forms of Musical Ensembles in Uzbekistan. *EUROPEAN JOURNAL OF INNOVATION IN NONFORMAL EDUCATION*. 2, 1 (Feb. 2022), 343–346.

2. Ruziev D. Y. Ways Of Working On Musical Compositions //The American Journal of Social Science and Education Innovations. – 2021. – T. 3. – №. 01. – С. 436-440.

3. Y., Ruziev D., and Ruziyev D. Yu. "Musical and Aesthetic Education of the Student Collective Musical -Aesthetic Education Student's Team." *International Journal on Integrated Education*, vol. 4, no. 2, 2021, pp. 72-75, doi:[10.31149/ijie.v4i2.1198](https://doi.org/10.31149/ijie.v4i2.1198).

4. Ruziyev D. Y. Yuqori malakali mohir sozandalarni tayorlashda konsert ijrochiligi fanining ahamiyati //TECHNICAL SCIENCE RESEARCH IN UZBEKISTAN. – 2023. – T. 1. – №. 4. – С. 107-115.

5. Ruziev D. Y. The role of the conductor in orchestral performance. – 2021.

Ruziev D. Y. SOME ISSUES OF INTERDISCIPLINARY TEACHING OF MUSIC IN PRIMARY SCHOOL IN UZBEKISTAN //Academia Science Repository. – 2023. – T. 4. – №. 04. – С. 100-1006.

6. Ruziev D. Y. DESIGNING THE LEARNING PROCESS FOR MUSICAL WORKS //International Engineering Journal For Research & Development. – 2021. – T. 6. – С. 6-6.

6, Ruziev D. Y. Orchestra as a means of musical and aesthetic education of students. – 2020.

МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Researchbib Impact factor: 11.79/2023

Том 2, Выпуск 2, 29 Января

7. Ruziev D. Y. Some psychological features of the development of skills in playing the instrument and singing along. – 2020.
8. Ruziev D. Y. Some pedagogical and psychological factors of orchestral performance." //Psychology. – 2020. – №. 2. – С. 95-102.
9. Ruziev D. Y. Musical and aesthetic education by means of the orchestra./Monograph/. Bukhara. – 2021.
10. Б.Мустафаев НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ ГРАМОТНОСТИ УЧАЩИХСЯ НА ЗАНЯТИЯХ ПО МУЗЫКАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЕ- ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu.uz), 2023
11. Мустафаев Б. MUSIQA MADANIYATI FANI O ‘QITUVCHILARINI INNOVATSION FAOLIYATGA YO ‘NALTIRISH //ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu.uz). – 2023. – Т. 34. – №. 34.
12. Мустафаев Б. MUSICAL LITERACY IS A FACTOR OF FORMATION OF CULTURAL FUNDAMENTALS IN PRIMARY SCHOOL STUDENTS //ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu.uz). – 2023. – Т. 34. – №. 34.
13. Мустафаев Б. “БУХОРО ШАШМАҚОМИ”–УЛКАН МАЪНАВИЙ ХАЗИНА //ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu.uz). – 2022. – Т. 23. – №. 23.
14. Мустафаев Б. UMUMIY O’RTA TA’LIM TIZIMI ISLOHOTLARIDA
 1. MUSIQA MADANIYATI //ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu.uz). 2022. – Т. 23. – №. 23.
15. Мустафаев Б. И. Некоторые вопросы развития профессиональных
 2. навыков учителя музыкальной культуры //Academy. – 2020. – №. 11 (62). – С. 47-50
16. Ражабов, Т. И. (2022). ХАҚ ҚЎШИҚЛАРИ ОРҚАЛИ ЎҚУВЧИ-ЁШЛАРДА МИЛЛИЙ ТАФАККУРНИ ШАКЛЛАНТИРИШ ОМИЛИ. *Барқарорлик ва Етакчи Тадқиқотлар онлайн илмий журнали* , 2 (1), 364-368.
17. Mirshayev U. M., Mirshayeva D. A. Formation, History and Stages of Development of Bukhara Maqom Art //EUROPEAN JOURNAL OF INNOVATION IN NONFORMAL EDUCATION. – 2022. – Т. 2. – №. 2. – С. 429-433.

МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Researchbib Impact factor: 11.79/2023

Том 2, Выпуск 2, 29 Января

18. Миршаев У. О'ZBEK XALQ CHOLG'ULARINING SHAKLLANISH TARIXI VA SHARQ MUSIQASHUNOS OLIMLARINING CHOLG'U IJROCHILIGI SAN'ATIGA OID ILMIY MEROSI //ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu.uz). – 2021. – Т. 3. – №. 3.

19. Rajabov, T. I., & qizi Safoeva, S. S. (2022). MUSIQA MADANIYATI TA'LIMIDA MUSIQIY SAVODXONLIK FAOLIYATINING TUTGAN O'RNI. TA'LIM VA RIVOJLANISH TAHLILI ONLAYN ILMIY JURNALI, 2(10), 423-431.

20. Rajabov, T. I. The Mechanism of Teaching Uzbek Musical Folklore. Procedia of Philosophical and Pedagogical Sciences ISSN, 2795(546X), 1.

21. Раджабов, Т. И., & Орипов, Н. О. (2022). Обучение фольклорным песням бухарских детей в системе непрерывного образования как долзарбская методологическая проблема. ЕВРОПЕЙСКИЙ ЖУРНАЛ ИННОВАЦИЙ В НЕФОРМАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ, 2(2), 409-412.

22.Rajabov, T. I. (2023). Distinctive Features of Folk Songs that Serve in the Spiritual and Moral Formation of Bukhara Pupils. Pioneer: Journal of Advanced Research and Scientific Progress, 2(3), 59-68.

23. Ражабов, Т. И. (2022). Совершенствование Механизма Духовно-Нравственного Формирования Учащихся Через Народные Музыка И Песни. Miasto Przyszłości, 29, 363-367.

24. Rajabov, T. I., & qizi Safoeva, S. S. (2022). 5-7-SINF O'QUVCHILARINI XALQ OG 'ZAKI IJODI VOSITASIDA MUSIQAGA QIZIQISHINI TAKOMILLASHTIRISH METODIK MUAMMO SIFATIDA. BARQARORLIK VA YETAKCHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMIY JURNALI, 2(10), 392-400.

25. Rajabov, T. I., & qizi Safoeva, S. S. (2022). MUSIQA MADANIYATI TA'LIMIDA MUSIQIY SAVODXONLIK FAOLIYATINING TUTGAN O'RNI. TA'LIM VA RIVOJLANISH TAHLILI ONLAYN ILMIY JURNALI, 2(10), 423-431.

26. Rajabov, T. I. The Mechanism of Teaching Uzbek Musical Folklore. Procedia of Philosophical and Pedagogical Sciences ISSN, 2795(546X), 1.

27. Rajabov, T. X. I., & Ibodov, O. R. (2021). O'zbek Xalq Musiqa Merosda O'quvchilarni Vatanparvalik Ruhida Tarbiyalash Vositasi. IJTIMOY FANLARDA INNOVASIYA ONLAYN ILMIY JURNALI, 1(6), 139-145.

МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Researchbib Impact factor: 11.79/2023

Том 2, Выпуск 2, 29 Января

28. Тўхтасин, Р. И. (2022). ЎЗБЕК ХАЛҚ ҚЎШИҚЛАРИ ВА ИЖРОЛАРИ ҲАҚИДА. Central Asian Research Journal for Interdisciplinary Studies (CARJIS), (Special issue), 64-71.

29. Ражабов, Т. И. (2021). Ўқувчи-ёшларга ўзбек миллий музыка фольклори намуналари воситасида эстетик тарбия бериш. Science and Education, 2(11), 1094-1103.

30. Ражабов, Т. (2023). О ‘zbek bolalar musiqiy o ‘yin folklorining mavzuviy tasnifi. Общество и инновации, 4(5/S), 340-345.

31. Ражабов, Т. И. (2023). Совершенствование Механизма Духовно-Нравственного Формирования Учащихся Через Узбекские Народные Песни. Miasto Przyszłości, 33, 167-176.

32. Ражабов, Т. И. (2020). Педагогические возможности использования детских фольклорных песен в духовно-нравственном воспитании младших школьников. Вестник науки и образования, (5-2 (83)), 34-37.

33. Ражабов, Т. И. (2021). Усовершенствование научно-методических возможностей обучения бухарским детским фольклорным песням в средней общеобразовательной школе. Наука, техника и образование, (2-2 (77)), 84-86.

34. Ражабов, Т. И., & Ибодов, У. Р. (2020). Обеспечение национального наследия в обучении песням бухарского детского фольклора на уроках музыки. Вестник науки и образования, (21-2 (99)), 55-58.

35. Ражабов, Т. И. (2020). Тическая классификация узбекской детской народной музыки и игр. Наука, образование и культура, (3 (47)), 61-63.

36. Ражабов, Тухтасин Ибодович. “Ибодов Уктам Расулович ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО НАСЛЕДИЯ В ОБУЧЕНИИ ПЕСНЯМ БУХАРСКОГО ДЕТСКОГО ФОЛЬКЛОРА НА УРОКАХ МУЗЫКИ.” Вестник науки и образования 21-2 (2020): 99.

37. Ражабов, Тухтасин Ибодович. “Совершенствование Механизма Духовно-Нравственного Формирования Учащихся Через Узбекские Народные Песни.” Miasto Przyszłości 33 (2023): 167-176.

38. Ражабов, Тухтасин. “О ‘zbek bolalar musiqiy o ‘yin folklorining mavzuviy tasnifi.” Общество и инновации 4.5/S (2023): 340-345.

39. Ражабов, Дилшод Зарипович, and Тухтасин Ибодович Ражабов. “Формирование и развитие узбекской народной лирики.” Международная

МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Researchbib Impact factor: 11.79/2023

Том 2, Выпуск 2, 29 Января

образовательная деятельность как фактор развития и сотрудничества высших учебных заведений в современном поликультурном мире. 2018.

40. Ражабов, Тухтасин Ибодович. “Усовершенствование научно-методических возможностей обучения бухарским детским фольклорным песням в средней общеобразовательной школе.” Наука, техника и образование 2-2 (77) (2021): 84-86.

41. Ражабов, Тухтасин Ибодович. “Педагогические возможности использования детских фольклорных песен в духовно-нравственном воспитании младших школьников.” Вестник науки и образования 5-2 (83) (2020): 34-37.

42. Ражабов, Тухтасин Ибодович, and Уктам Расулович Ибодов. “Обеспечение национального наследия в обучении песням бухарского детского фольклора на уроках музыки.” Вестник науки и образования 21-2 (99) (2020): 55-58.

43. Ражабов, Тухтасин Ибодович. “Тическая классификация узбекской детской народной музыки и игр.” Наука, образование и культура 3 (47) (2020): 61-63.

44. Rajabov, Tokhtasin Ibodovich. “Distinctive Features of Folk Songs that Serve in the Spiritual and Moral Formation of Bukhara Pupils.” Pioneer: Journal of Advanced Research and Scientific Progress 2.3 (2023): 59-68.

45. Rajabov, Tukhtasin Ibodovich. “The Mechanism of Teaching Uzbek Musical Folklore.” Procedia of Philosophical and Pedagogical Sciences ISSN 2795.546X: 1.

46. Ражабов, Тухтасин Ибодович. “Совершенствование Механизма Духовно-Нравственного Формирования Учащихся Через Узбекские Народные Песни.” Miasto Przyszłości 33 (2023): 167-176.

47. Ражабов, Тухтасин Ибодович. “Совершенствование Механизма Духовно-Нравственного Формирования Учащихся Через Народные Музыки И Песни.” Miasto Przyszłości 29 (2022): 363-367.

48. Rajabov, Tuxtasin Ibodovich. “Pedagogicheskie vozmojnosti ispolzovaniya detskih folklornyx pesen v duchovno-nravstvennom vospitanii mladshix shkolnikov.” Vestnik nauki i obrazovaniya: 5-2.

49. Rajabov, Tuxtasin Ibodovich, and Uktam Rasulovich Ibodov. “Obespechenie natsionalnogo naslediya v obuchenii pesnyam buxarskogo detskogo folklora na urokax muzyki.” Vestnik nauki i obrazovaniya (2020): 21-2.

МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Researchbib Impact factor: 11.79/2023

Том 2, Выпуск 2, 29 Января

50. Rajabov, Tuxtasin Ibodovich. "ticheskaya klassifikatsiya uzbekskoy detskoj narodnoj muzyki i igr." Nauka, obrazovanie i kultura 3 (2020): 47.
51. Madrimov, Bakhran Khudoynazarovich, and Tokhtasin Ibodovich Rajabov. "Uzbek Ceremonial Folklore and its Characteristics." Nexus: Journal of Advances Studies of Engineering Science 1.4 (2022): 53-56.
52. Rajabov, To'xtasin Ibodovich, and Bexruz Hamidovich Boltaev. "Al-Forobiy Va Ibn Sino Sharq Musiqiy Ta'limotida "Iyqoot" Usullari Nazariyasi Asoslarining Zamonaviy Tasnifi." " ONLINE-CONFERENCES" PLATFORM. 2022.
53. Rajabov, To'xtasin. "UZLUKSIZ TA'LIM TIZIMIDA O 'ZBEK MUSIQA FOLKLORINI O 'RGATISH DOLZARAB PEDAGOGIK MUAMMO SIFATIDA." IJODKOR O'QITUVCHI 2.21 (2022): 21-31.
54. Rajabov, To'xtasin. "UZLUKSIZ TA 'LIM TIZIMIDA OZBEK MUSIQA FOLKLORINI ORGATISH DOLZARAB PEDAGOGIK MUAMMO SIFATIDA. IJODKOR O 'QITUVCHI JURNALI. 5 Sentyabr." (2022).
55. Ibodovich, Rajabov To'xtasin, and Raximov Abdurasul Ravshan O'g'li. "XALQ MUSIQA IJODIYOTINING RIVOJLANISH BOSQICHLARI VA MUSIQA SAN'ATI FIDOYILARINING FAOLIYATI XUSUSIDA." Talqin va tadqiqotlar ilmiy-uslubiy jurnali 2.5 (2022): 28-32.
56. Rajabov, To'xtasin Ibodovich, and Bexruz Hamidovich Boltaev. "Al-Forobiy Va Ibn Sino Sharq Musiqiy Ta'limotida "Iyqoot" Usullari Nazariyasi Asoslarining Zamonaviy Tasnifi." " ONLINE-CONFERENCES" PLATFORM. 2022.
57. Rajabov, Toxtasin Ibodovich. "UZLUKSIZ TALIMDA FOLKLOR QO'SHIQLARINI IJRO ETISHHIG O'ZIGA XOS USLUBLARI." Scientific progress 1.5 (2021): 581-585.
58. Ibodovich, Rajabov Tukhtasin. "The Educational Significance of Children's Folk Songs in Music Culture Lessons." European Scholar Journal 2.6 (2021): 139-141.
59. Rajabov, To'xtasin Ibodovich, and Sabina Sayfiddin qizi Safoeva. "5-7-SINF O 'QUVCHILARINI XALQ OG 'ZAKI IJODI VOSITASIDA MUSIQAGA QIZIQISHINI TAKOMILLASHTIRISH METODIK MUAMMO SIFATIDA." BARQARORLIK VA YETAKCHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMIY JURNALI 2.10 (2022): 392-400.

**МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ:
ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА**

Researchbib Impact factor: 11.79/2023

Том 2, Выпуск 2, 29 Января

60. Rajabov, To‘xtasin. “UZLUKSIZ TA’LIM TIZIMIDA O ‘ZBEK MUSIQA FOLKLORINI O ‘RGATISH DOLZARAB PEDAGOGIK MUAMMO SIFATIDA.” *IJODKOR O‘QITUVCHI* 2.21 (2022): 21-31.

61. Rajabov, To‘xtasin Ibodovich, and Sabina Sayfiddin qizi Safoeva. “MUSIQA MADANIYATI TA’LIMIDA MUSIQIY SAVODXONLIK FAOLIYATINING TUTGAN O ‘RNI.” TA’LIM VA RIVOJLANISH TAHLILI *ONLAYN ILMIY JURNALI* 2.10 (2022): 423-431.

62. RAXMANOVA, Istatjon. "MUSIQA TA’LIMIDA ZAMONAVIY TEXNOLOGIYALARNI JORIY ETISHNING MAVJUD HOLATI." *Journal of Culture and Art* 1.10 (2023): 86-89.

63. Muminovna, Rakhmanova Istatjon. "Pedagogical Requirements for a Modern Music Teacher and His Possibilities of Using Technologies." *AMERICAN JOURNAL OF SCIENCE AND LEARNING FOR DEVELOPMENT* 2.4 (2023): 244-247.

64. Muminovna, Rakhmanova Istatjon. "PREPARING A MUSIC TEACHER TO USE MODERN TECHNOLOGY." *Thematics Journal of Arts and Culture* 6.1 (2022).